

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 12 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

RAVON NUTQ SO‘ZLASH VA RITORIKANING SAMARALI VOSITALARI YORDAMIDA QO‘RQUV VA HAYAJONNI BOSHQARISH

Shotemirov Sanjar Xolmo‘min o‘g‘li

T.N.Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogika milliy instituti Mustaqil tadqiqotchisi

+99899 426 59 07

shotemirovsanjar@gmail.com

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada qo‘rquv va hayajonni boshqarish hamda omma oldida nutq so‘zlaganda qanday qilib muvafaqqiyatli harakat qilish, turli xil holatlarda notiqlik san‘atidan unumli foydalanish va nutq samaradorligini oshirish, nutq faoliyati, nutq ta‘limoti, uning ahamiyati va vazifalari, nutq mahoratini egallamoqchi bo‘lgan shaxslarga qo‘yiladigan talablar haqida fikr yuritilgan..*

***Kalit so‘z:** Ritm, to‘g‘ri nafas olish, diofragma, ohang, tovush, ichki nutq, tashqi nutq, pedagogik odob, diafazon, tembr, diksiya, artikullatsiya, ma‘ruza nutqi, kommunikativ kompetentlik, notiq nutqining funksiyasi, muayyan mavzudagi materialni yetkazib berish.*

Introduction

Bugungi kunda notiqlik mahoratini mukammal egallash barcha uchun muhim ahamiyatga ega. Zero, nutq vositasi yordamida inson boshqa bir insonlarning his-tuyg‘ulariga salbiy yoki ijobiy ta‘sir qilish imkoniyatiga ega. Buning uchun bo‘ljak notiq avvalo nutq sirlarini puxta bilishi kerak. Nutqning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish uchun, nutq texnikasiga oid talablarni bilish lozim. Bu talablar nutqning mantiqiy jihatdan to‘g‘ri, aniq, chiroyli, yorqin va maqsadga muvofiq bo‘lishidir. Shu bilan birga har bir ziyoli shaxs nutq madaniyatini ham bilishi talab etiladi. Nutq madaniyati - til normalarini egallamoq, talaffuz urg‘u, so‘z ishlatish, gap tuzish qonuniyatlarini chuqur bilmoqdir. Shuningdek, tilning tasviriy vositalari har xil sharoitlarga mos, maqsadga muvofiq bo‘lishi kerak. Og‘zaki nutqda - tildagi rang-barang vositalar o‘z ifodasini topsa, bunday nutq - boy nutqdir. Og‘zaki nutq va til azaldan bir-biri bilan chambarchas bog‘langan vositalardir. Og‘zaki nutq qaysi tilda bayon etilmasin o‘sha millat tilining qonun-qoidalar asosida amalga oshadi. Biroq ular bir-biridan farqlanadi.

Til odatda nutq uchun moddiy material hisoblanadi. Shu material asosida nutq tashkil topadi. Og‘zaki nutq - tildagi bor ifoda vositalaridan foydalangan holda namoyon bo‘lib, ikki xil ko‘rinishga ega:

1. Ichki nutq;
2. Tashqi nutq.

Notiqning ongida hosil bo‘ladigan, hali amalga oshmagan til elementlaridan tashkil topgan, kishining og‘iz ochmasdan fikrlashi, mulohaza yuritishi, mustaqil o‘ylashi ichki nutq hisoblanadi. So‘zlovchining mulohazasi va fikrining til vositasida nutq organlariga ta‘siri va harakati bilan real tovushlar sifatida yuzaga keladigan nutq tashqi nutq deb ataladi. ¹ Shu bilan birga nutq jarayonida notiqlik mahoratiga

¹ Bekmirzayev N. Nutq madaniyati va notiqlik asoslari (*O‘q‘uv qo‘llanma*). – T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar “PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOYIY TADQIQOTLAR”

xos bo'lgan vositalarni unutmasligimiz kerak. Notiqlik mahorati minbarga chiqqan notiqning ichki dunyosi hisoblanadi. Zero nutq, millatimiz erishgan madaniyat darajasini ko'rsatuvchi, o'z ona tilimizga e'tiqodni namoyish etuvchi yorqin va ishonchli isbotdir. Notiqlik mahoratiga ega bo'lgan shaxs ma'naviy va madaniy saviyasi hamda adabiy tilni mukammal bilishi bilan boshqalardan ma'lum ma'noda ajratib turadi. Ritorik mahoratining pirovard maqsadi erkin fikr egasi bo'lgan barkamol avlodni qanday kasb egasi bo'lib yetishishidan qat'iy nazar ma'naviy jihatdan barkamol qilib voyaga yetkazishdir. Notiqlik mahoratiga o'zbek adabiy tilini mukammal egallash asosida erishiladi. Shu bilan birga har bir shaxs yoki pedagog adabiy til qonuniyatlarini bilishi, badiiy adabiyot asarlarini doimiy o'qib borishi va ularni tahlil qila olishi hamda uni deklamatsiya bilan o'qiy olishi, televideniye va radio eshittirishlarni kuzatib borishi lozim. Nutq mahorati va notiqlik madaniyatini umumiy, o'xshash tomonlari bor. Har ikkala soha til va nutq, inson nutqi bilan bog'liqdir. Ikkovi ham nutqiy faoliyatning ta'sirchan, chiroyli bo'lishi uchun zarur hodisa hisoblanib nutqiy madaniyatni o'stirishga xizmat qiladi. Og'zaki nutq madaniyati ham, notiqlik mahorati kabi nutqning ma'noliligi, nutqiy go'zallik, nutqiy mantiq qonuniyatlariga tayanadi. Ayrim shaxslarda uchraydigan notiqlik san'ati og'zaki nutq sohasida shaxsiy qobiliyat va faoliyat tufayli erishiluvchi alohida mahoratdir. Nutq madaniyati va notiqlik tushunchalari orasida ba'zi o'xshashlik, umumiy tomonlarini ta'kidlab o'tish joiz. Ikkala sohaning asosiy maqsadi, ish faoliyatining mushtarakligida ko'rinadi. Shunga qaramay nutq madaniyati tushunchasi bilan notiqlik tushunchasi aynan bir xil narsa desak mubolag'a bo'lmaydi. Har bir ziyoli pedagog nutq madaniyati va notiqlik orasidagi ba'zi muhim farqli tomonlarni va belgilarni bilishi lozim. Og'zaki nutq madaniyati, chin ma'noda adabiy til bilan bog'liq hodisadir. Uning paydo bo'lishi, lisoniy asosi, talab va mezonlari adabiy til va uning normalari bilan bog'liq. Notiqlik san'ati uchun bular asosiy belgilar hisoblanmaydi. Yetuk notiq orasida adabiy til talablariga to'la amal qilmaydiganlar, ma'lum vaqtgacha, shevada ham chinakam notiqlik san'atini namoyish qilib kishilar qalbiga qizg'in ta'sir qiluvchi kishilar uchrashi tabiiy hol. So'zamollik, notiqlik, til materialining harakteriga qarab emas, balki, notiqning chinakam so'z ustasi ekanligiga, tinglovchilarni o'ziga jalb etishida, ta'sirchan nutqiy san'atiga qarab baholanadi. Nutq madaniyati barcha jamiyat a'zolarining umumiy nutqiy faoliyatini nazarda tutadi. Doimo nutq madaniyati sohasining maqsadi va orzusi yosh avlod nutqini madaniylashtirishni ko'zlaydi. Chin ma'nodagi notiqlik san'ati esa, alohida shaxslarning nutqiy mahoratini va san'atini ifodalaydi. Mahoratli notiq nutqi, asosan, ko'pchilik tinglovchilarga, keng auditoriyalarga mo'ljallangan bo'ladi. Nutq madaniyati mana shunday tinglovchilardan tashqari kishilar orasida odatiy suhbatlarni, yakka kishiga qaratilgan nutqlarni ham o'z ichiga oladi. Pedagog adabiy tilning keng imkoniyatlari va boyligini yaxshi egallagan, nutq madaniyati talablariga javob beradigan tajribali notiq bo'lishi mumkin. Biroq hamma ham mukammal notiq bo'la olmaydi. Og'zaki nutqda mavzu doirasidagi ba'zi fikr va mulohazalarni keltirish ham maqsadga muvofiqdir. Shunday fikrlar notiq fikrining to'g'riligini, haqqoniy ekanligini isbotlash uchun foydalaniladi. Faqat ulardan foydalanishni suiste'mol qilmaslik darkor. Yetuk adabiyot namunalari, hikmatli so'zlardan, tildagi ifoda tasvir vositalaridan nutqda o'rni bilan foydalanish ham ijobiy natijalarga erishishni ko'zda tutadi. Tinglovchilarga qanday ta'sir qilishida va ularda qanday taassurot qoldirishida nutq so'zlayotgan shaxsning nutqiy jarayon davomida o'zini qanday tuta bilishi, imo-ishoralari, hatto kiyinishi kabi omillarning ham o'rni bor. Samimiylik, xushmuomalalik, odoblilik, tinglovchilarga hurmat bilan qarash kabi fazilatlar nutqning tinglovchilar tomonidan e'tibor bilan tinglanishiga turtki bo'ladi. Nutq texnikasi eng murakkab va doimiy munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan jarayon hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda nutq texnikasi, notiq nutqining o'rinli yoki o'rinsiz ekanligini belgilashda o'z aksini topadi.

akademiyasi "Fan" nashriyoti. 2007.

Tinglovchilar notiqning nutqiga juda e'tibor beradilar. Biror harf yoki tovushni noto'g'ri aytilishi kulgiga sabab bo'ladi. Bir ohangdagi nutq kishini tezda toliqtiradi. Yakka tartibdagi suhbat paytidagi notiqning baland ovozidan tinglovchi o'zini aldanayotgandek his etadi. Bu narsa tinglovchini notiqqa nisbatan ishonchsizlik bilan qarashiga sabab bo'ladi. Ayrim mutaxassislar insonning tovushi va uning tembri tug'ma xususiyat deb aytishadi. Ammo ayni paytda eksperimental fiziologiya tovush sifatini o'zgartirish mumkinligini tasdiqlaydi. Bugungi kunda mutaxassislar tomonidan nutq texnikasini takomillashtirish bo'yicha ko'plab mashqlar kompleksi yaratilgan. Maqsadga muvofiq keladigan nutq texnikasi o'zining mantiqiyliги, ishonchliligi, kuzatuvchanligi bilan bir nechta funksiyalarni bajaradi:

1. Notiq nutqining birinchi funksiyasi – aytilayotgan ma'lumotlarni to'liq holda berilishini ta'minlashdan iboratdir.
2. Notiq nutqining ikkinchi funksiyasi – aytilayotgan ma'lumotning tinglovchilar samarali o'zlashtirilishini ta'minlashdan iborat. Ovoz tonining balandligi, tovushning yuqoriligi, bir xilda gapirish tinglovchilarni charchatadi. Kommunikativ nutqning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun, pedagog o'zida notiqlik san'atiga xos, qator maxsus qobiliyatlarni rivojlantirishi talab qilinadi. Og'zaki nutq texnikasi malakalari va ko'nikmalarini muvaffaqiyatli egallash uchun sharoit yaratuvchi notiqning umumiy ruhiy, jismoniy xususiyatlarini takomillashtirish, bunda tasavvurni, obrazli xotira va fantaziyani rivojlantirish nazarda tutiladi. Bu kabi faoliyatda tovush, diapazon, tembr, diksiya, artikulyatsiya, ritmika, to'g'ri nafas olish kabilar muhim ahamiyat kasb etadi.

Tovush. Ba'zi insonlarga tovush tug'ma qobiliyat sifatida berilgan, lekin bu ham mashq qilib turilmasa samara bermaydi. Notiq o'zining tovushini egiluvchan, emotsional ta'sirchan qila olishi mumkin. Avvalo tovush, chiqarilgan havoni hiqildoqdan o'tishi paytida ovoz pardalarining tebranishi natijasida vujudga kelishini ta'kidlash lozim.

Tovush o'zining quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

- tovush kuchi - tovush apparati organlarining faol ishlashiga bog'liq. O'pkadan chiqarilayotgan havo oqimining tovush tirqishiga bo'lgan bosimi qancha kuchli bo'lsa, tovush ham shuncha baland bo'ladi. Tovush uchuvchanligi - tovushning balandligida hamda uning kuchli nutq apparati organlarining faolligiga bog'liq. Tovush eshutilishining yoyilishi (polyotnost) bu ovozni masofaga moslay olish, tovushni boshqara olish qobiliyatidir.
- tovushning ixchamligi va harakatchanligi – o'qituvchi nutqining mazmuniga, tinglovchilarga moslab o'zgartira olish qobiliyatiga bog'liq bo'lib, bunda notiq tovushni yengil boshqarishi va tinglovchilarga moslashtira olishi tushuniladi.

Diapazon - tovushning hajmi bo'lib, uning chegarasi eng yuqori va quyi ohanglar bilan belgilanadi. Diapazonning qisqarishi nutqni bir xil ohangda zerikarli bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Notiqning bir ohangda gapirishi, tinglovchilar tomonidan axborotni idrok qilishni pasaytiradi va ularni zeriktirishi mumkin.

Tembr - tovushning rang-barangligi, yorqinligi hamda yumshoqligini namoyon qilib, shu bilan birga o'qituvchi nutqining chiroyli, mayin, jozibali, o'ziga hosligini ta'minlaydi. Ba'zilar tovush va uning tembri tug'ma deb bilishadi. Ammo hozirgi eksperimental fiziologiya tovushni to'liq qayta qurish mumkinligini isbotlab berganligini yuqorida ham keltirib o'tgan edik.

Diksiya - aniq talaffuz qilish. Talaffuzning aniqligi aytilayotgan so'z, bo'g'in va tovushlarning qat'iy aniqligidir. U nutq apparati barcha a'zolarini (lablar, jag', tishlar, yumshoq va qattiq tanglay, kichik til va kekirdak, tomoq orqa devori, tovush naychalari) birgalikda ishlashiga bog'liqdir. Til, lablar, yumshoq tanglay, kichik til va pastki jag' nutqda faol ishtirok etadi. Shu sabablar ham ularni mashq qildirish muhim ahamiyatga egadir.

Artikulyatsiya - aniq talaffuz qilishni takomillashtirish, ya'ni artikulyatsiya - nutq a'zolari harakati

orqali vujudga keltiriladi. Artikulyatsiya gimnastikasi ikki turga bo‘linadi. Dastlabkisi nutq apparatining dastlabki mashqlari va ikkinchisi har bir unli va undosh tovushlarni to‘g‘ri aytishga o‘rgatuvchi mashqlardir.

Ritmika - bu ayrim so‘z bo‘g‘inlarining aytilish muddati va to‘xtalishi gapirishdagi to‘liq davomiylik, nutq va ifodalarning navbat bilan o‘z o‘rnida ishlatilishini bildiradi. Shu bilan birga nutqni tashkil qilish jarayoni. Bu nutqning muhim elementlaridan biri, bo‘lib, ba‘zan intonatsiya va to‘xtalish o‘rniga so‘zdan ko‘ra kuchli emotsional ta‘sir qiladi. Ritm nutqning eng asosiy qismidir, chunki “Nutq ohangi” va to‘xtamlar ham tinglovchilarga beixtiyor o‘zgacha hissiy ta‘sir ko‘rsatadi. K.S.Stanislavskiy ritmga quyidagicha ta‘rif beradi: “Quruq so‘z novdan tushayotgan no‘xatdek yopirilib chiqadi, ma’noli so‘z esa xuddi simob to‘ldirilgan sharcha kabi asta-sekin rivojlanadi. Auditoriyada notiq o‘z nutqini asta-sekin tushuntiradi. So‘ngra yanada tezroq gapirishga o‘tishi mumkin”. Chunonchi, Demosfen o‘zining bu sohadagi kamchiliklarini tugatib borib, qadimgi Yunonistonning siyosiy oratorlaridan biriga aylangan. Yoki V. Mayakovskiy ham 20 yoshidan boshlab rasmiy chiqishlar uchun og‘ziga toshchalar olib, Rion daryosi bo‘yida nutq so‘zlashni mashq qilgan.

To‘g‘ri nafas olish. So‘zlayotganda to‘g‘ri nafas olish, ovozni yo‘lga qo‘yish va uning tovlanishi, so‘zlamni xatosiz talaffuz qilish, notiqlik san‘atini takomillashtirib borish o‘qituvchining nutq texnikasini shakllantiruvchi xususiyatlardir. Ovoz o‘zgarishi, to‘g‘ri nafas olish, diksiya, ritmika asosida nutqning ko‘nikma va malakalari yig‘indisini mukammal rivojlantirish shaxsning nutq texnikasida takomillashadi. Nafas olish organizmga hayot bag‘ishlovchi fiziologik funksiyalami bajaradi. Shu bilan birga, nutqning energiya bazasi bo‘lib ham hisoblanadi. Agar pedagog to‘g‘ri nafas olish texnikasini yaxshi egallamagan bo‘lsa, uning qon tomirlarini urishi tezlashib, yuz rangi qizarib ketishi, nafas qisishi sodir bo‘lishi mumkin. ² To‘g‘ri nafas olish jarayonida qaysi muskullar ishtirok etishiga qarab, nafas olishning quyidagi funksiyalari ajratiladi:

1. Yelka va ko‘krak qafasining yuqori qismini ko‘taruvchi muskullar ishtirokida nafas olishda kuchsiz nafas olinib, o‘pkaning faqat yuqori qismi faol ishlaydi.
2. Ko‘krak orqali nafas olishni qovurg‘alar orasidagi muskullar amalga oshiradi, diafragma kam harakatda bo‘lib, nafas chiqarish kuchsiz bo‘ladi.
3. Diafragma va qovurg‘a orqali nafas olishda - diafragmaning har tomonlama hajmi o‘zgarishi, qovurg‘alar orasidagi va qorindagi nafas muskullari ham qatnashadi. Shu nafas to‘g‘ri bo‘lib, bu nutqiy nafas uchun asos bo‘lib hisoblanadi.

Muskullarning ishtirok etishiga qarab nutqda to‘g‘ri nafas olish jarayoni 4 ta turga bo‘linadi:

1. Yuqori nafas olish - yelkalami ko‘tarilib tushishi va ko‘krak qafasining yuqori qismi ishtirokida hosil qilinadi. Bu bo‘sh, yuzaki nafas olish bo‘lib, unda faqat o‘pkaning yuqori qismi qatnashadi. Ko‘krak qafas bilan yuqori nafas olish qovurg‘alar o‘rtasidagi mushaklar yordamida hosil qilinadi. Bunda asosan nafasning ko‘ndalang hajmi o‘zgaradi. Diafragma kam harakat qiladi. Shuning uchun ham nafas chiqarish kuchsiz bo‘ladi.
2. Diafragma bilan nafas olish – ko‘krak qafasning umumiy hajmini ortishi hisobiga vujudga keladi. Bunda diafragma qisqaradi. Diafragmaning qisqarishi, qovurg‘achalar oralig‘idagi nafas mushaklari hamda qorin mushaklari ishtirokida vujudga keladi.
3. Nutqiy nafas olish organizm uchun muhim hayotiy manba bo‘lishi bilan birga u nutqning energiya bazasi sifatida ham faoliyat ko‘rsatadi. Nutqiy nafas olish fonotsional nafas ham deyiladi.
4. Dialogik nafas olish – kundalik hayotda nutqimiz dialogik tarzda bo‘lib, bunda nafas olish qiyinchilik

² Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya” nashryoti. 2001.

tug'dirmaydi. Lekin notiq ko'p gapirgan, ma'ruza o'qigan vaqtlarida o'zgarmagan nafas, mashq qilinmasa qiyinchilik tug'diradi. Yuz qizarib ketishi. nafasni tez-tez olish holati paydo bo'lishi mumkin. Notiqlik so'zlovchining muayyan jamoa, bir guruh odamlar orasida faol ijobiy va ta'sirli nutqidir. Ommaviy nutq ma'lum bir insonlar o'rtasidagi munosabatlar doirasida amalga oshiriladi. Bunday holda, ma'ruzachi alohida rol o'ynaydi. U ongli ravishda atrof-muhitga ta'sir o'tkazishga intiladi, shu jumladan ma'lumot, bilimlarni uzatish, hissiy ta'sir ko'rsatish, ma'lum bir harakatga undaydi. Ommaviy nutq ko'rinishi tinglovchilar guruhi bilan biroz tayyorlangan va rejalashtirilgan aloqadir. Ommaviy nutqning o'ziga xos xususiyati shundaki, u jonli muloqot sharoitida sodir bo'ladi, yozma monolog esa undan farq qiladi. Shuning uchun bu shakllarning har biri uchun o'ziga xos qiyinchiliklar mavjud. Notiqlik nutqning og'zaki shaklidir va uning tinglovchilarga ta'siri qanchalik kuchli bo'lsa, ijobiy samarasi ham shuncha kuchli bo'ladi. Shu bilan birga, avvaldan tayyorlangan nutq, ya'ni, yozma matn notiqlikning asosini tashkil qiladi. Notiq shaxslar deganda ijtimoiy hayotda fikrlash, notiqlik, psixologik pozitiv va faol kishilar tushuniladi. Ularni notiqlik jihatidan rivojlanishiga turli omillar ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Masalan oilaviy muhit, muloqotning ko'pligi, katta ma'lumotlar bazasiga ega bo'lish va h.k. Ba'zi insonlar tabiatan kamgap, omma oldida so'zlashni istamaydigan, introvert kishilar bo'ladi. Bunday shaxslarga ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda, auditoriyada, omma oldida so'zlash topshirig'i berilganda ularda quyidagi psixik holatlar ro'y beradi:

1. Gapirishdan qo'rqish,
2. Xayol, xotira kabi psixik jarayonlarni tormozlanishi,
3. Nutqiy buzilishlar,
4. Agressivlik holatlarini ro'y berishi,

Bunday xolatlarni oldini olish va tuzatish uchun nutq so'zlash va notiqlik ko'nikmalari haqida tushunchalarga ega bo'lish kerak. Muvaffaqiyatli nutq so'zlash ko'plab ko'nikmalarni talab qiladi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bekmirzayev N. Nutq madaniyati va notiqlik asoslari (O'quv q'o'llanma). – T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyoti. 2007.
2. Xoliqov A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T.: "Iqtisod-moliya" nashriyoti. 2001
3. Rasulov. R, Mo'yiddinov Q, Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. O'quv q'o'llanma. Toshkent -2015 y
4. Maxsudova. M. "Muloqot psixologiyasi" (O'quv q'o'llanma) Toshkent "Turon Iqbol" 2006-yil.